

Из истории женской эмансипации в России.

Русская амазонка: Н. Дурова

Митина Наталья Георгиевна, доктор философских наук, доцент
Дальневосточный государственный институт искусств

Аннотация. В статье раскрывается судьба русской женщины Надежды Дуровой, ставшей героиней Отечественной войны 1812 г. и прототипом героини фильма «Гусарская баллада». Осмысливаются проблемы женской эмансипации в России XIX в.

Ключевые слова: амазонки, эмансипация, патриархальное общество, самореализация.

From the history of female emancipation in Russia.

Russian Amazon: N. Durova

Mitina Natalya Georgievna, doctor of philosophy, docent
Far Eastern State Institute of Arts

The article reveals the fate of the Russian woman Nadezhda Durova, became the heroine of the Patriotic War of 1812 and the prototype of the heroine of the film "Hussar Ballad". The problems of women's emancipation in Russia of the XIX century are comprehended.

Keywords: Amazons, emasipation, patriarchal society, self-realization.

На протяжении веков женщина была символом мира, хранительницей домашнего очага и уюта. Конечно, во времена матриархата женщина как глава рода ведала и военными делами, что подтверждается легендами об амазонках, но в более поздний период война оставалась уделом мужчин. Это утверждение всегда принималось за аксиому и, разумеется, не случайно: на всем протяжении человеческой истории война действительно была прерогативой мужчин.

Женщина-воин – это становилось событием невероятным, редким, порождавшим массу легенд. Феномен участия женщин в войне сложен уже в силу особенностей женской психологии, которая определяла восприятие фронтовой действительности. Как подчеркивает С. Алексиевич: «Женская память охватывает тот материк человеческих чувств на войне, который обычно ускользает от мужского внимания. Если мужчину война захватывала, как действие, то женщина чувствовала и переносила ее иначе в силу своей женской психологии... Женщина сильнее ощущала, опять-таки в силу своих психологических и физиологических особенностей перегрузки войны – физические и моральные, она труднее переносила «мужской» быт войны» [1, с. 4].

Женщина – солдат, женщина с оружием в руках – это во все времена становилось событием невероятным, порождавшим массу легенд, слухов и домыслов. Что заставляло девушку, женщину стать воином? В истории немного таких примеров. Можно рассмотреть один из наиболее ярких. Это судьба русской женщины – Надежды Дуровой. Она сознательно шла на разрыв с обществом и своими поступками отстаивала свое право на свободный выбор своей судьбы, выступая против традиций патриархата.

Н. Дурова

В XIX веке в России начинают развиваться идеи эмансипации. Наиболее ярким примером этого может служить жизнь Надежды Дуровой, бросившей вызов обществу, объявив себя мужчиной (Александром Андреевичем Александровым). Своим поступком Дурова выказала протест против рабского унижения женщины, вынужденной подчиняться светской морали, уделом ее могли быть только семья, дети, забота о доме, хозяйстве. Надежда же, отрекаясь от своего пола, показала, чем может стать свободная женщина, женщина вольная выбрать сама свою судьбу.

С рождения Надежда испытала нелюбовь матери, которая ждала рождения сына, а родилась дочь. Первоначально Дурова воспитывалась у гусара, в полку, где служил отец, так как мать не желала заниматься ей и однажды уже чуть не убила ее. После отставки отца, мать пытается уничтожить гусарское воспитание дочери, но любви к дочери она не испытывала. Надежда пишет: «Может быть, я забыла бы наконец все свои гусарские замашки и сделалась обыкновенною девицею, как и все, если б мать моя не представляла в самом безотрадном виде участь женщины. Она говорила при мне в самых обидных выражениях о судьбе этого пола: женщина, по ее мнению, должна родиться, жить и умереть в рабстве; ... женщина самое несчастное, самое ничтожное и самое презренное творение в свете! Голова моя шла кругом от этого описания; я решилась, хотя бы это стоило мне жизни, отделиться от пола, находящегося, как я думала, под проклятием Божиим». Отец, который так же сетовал, что вместо сына родилась дочь, ее более утвердил Дурову в ее решении «выйти из сферы, назначенной природою и обычаями женскому полу». Гнет со стороны матери делался все более нестерпимым. «Мое рождение, пол, черты, склонности – все было не то, чего хотела мать моя» [2, с. 14 – 46]. И Надежда решает

«навсегда отделиться от пола», который предопределила ей природа.

Большую роль в этом выборе сыграла и безмерная любовь к своей Отчизне, горячее желание защищать свою землю. Дурова доказала свое право стать защитником своей страны, отдать свою жизнь за Родину наравне с самыми отважными сынами своего Отечества, став в XIX в. единственной женщиной Георгиевским кавалером. И так же блестяще, как на поле боя, Надежда показала себя и на литературном поприще, заслужив признание своего таланта А.С. Пушкиным и лестную оценку творчества: «Дивный феномен нравственного мира», – называл ее В.Г. Белинский [3, с. 19].

Несмотря на перемену имени, и костюма Дурова осталась женщиной и постоянно испытывала волнение, что любой промах может быть отнесен на ее пол: «...смертельно боюсь изнеможеть; впоследствии это припишут не чрезмерности стольких трудов, но слабости моего пола!». Сравнивая себя с товарищами по службе, она отмечает различие между мужским и женским взглядом на окружающий мир: «Им ведь не приходится в голову, что все обыкновенное для них очень необыкновенно для меня». Совершая «мужские» поступки, она приходит в ужас оттого, что она это сделала, понимая, что для ее женской природы это неприемлемо: «Великий Боже! На какие странные занятия осудила меня судьба моя! Мне ли кричать диким голосом, и еще так, что даже бешеная лошадь усмирилась!.. Я сердилась на себя за свой вынужденный подвиг: за оскорбление, нанесенное нежности женского органа моим богатырским возгласом» [2, с. 210 – 266]. «Записки» она пишет от женского имени, что так же свидетельствует об ощущении себя женщиной. В то же время знаки внимания, соответствующие ее полу, смущают Надежду: «Ах, Боже мой! Я так давно отвык от этого!» [2, с. 329].

Уделом ее была уединенная, скромная жизнь и это было «платой» обществу, которому она бросила

вызов. Надежда Дурова сохранила ясность ума, и ощущение требования времени до конца жизни. В 1858 г. (ей было 75 лет) ею была написана статья, где она определила требования современного общества к женщине: «В наше время женщина скучающая, не имеющая найти себе занятие, утомленная бездействием, такая женщина более неуместна, чем когда-либо! Теперь более чем когда-либо, нужны русскому обществу женщины деятельные, трудящиеся, разумно сочувствующие великим событиям, которые происходят около них, и способные вложить свою лепту для того здания общественного блага и устройства, которое воздвигается общими усилиями» [3, с. 24].

Дурова не противопоставляет мужской и женский пол друг другу. Она осознает разную природу пола, но считает, что, независимо от пола, человек должен быть свободен в своем выборе, и принимать активное участие в жизни общества независимо от того мужчина это или женщина.

Американский исследователь российского женского движения профессор истории Джоржтаунского университета Ричард Стайтс, рассматривая мотивацию участия женщин в освободительном движении, пришел к выводу, что женский радикализм был связан с проблемой женской эмансипации. В основе его мотивации лежит необходимость женской самореализации. Революционная деятельность была единственной областью, в которой женщина могла ощущать себя равной мужчинам [4, с. 215]. Его выводы применимы и к судьбе русской амазонки: Надежды Дуровой, поступки которой также можно рассматривать, как попытку вырваться из пут патриархатного общества и самореализоваться как личность. Только таким образом она могла задействовать себя в публичной сфере, получить равные права с мужчинами и доказать свою значимость для общества.

Литература:

1. Алексиевич С.А. У войны не женское лицо. М.: Время, 2007. 414 с.
2. Дурова Н. Русская амазонка. Записки. М.: Захаров, 2002. 379 с.
3. Дурова Н.А. Избранные сочинения кавалерист-девицы. М.: Московский рабочий, 1983. 573 с.
4. Стайтс Р. Женское и освободительное движение в России: Феминизм, нигилизм и большевизм, 1860 – 1930. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004. 614 с.